

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖАРГОНОВ В СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЕ»

Хужамбердиева Гулирухсор Рустам кизи

Магистрантка 1 ого курса по направлению

лингвистика (русский язык) ТерГУ

guliruxsorxojamberdiyeva@gmail.com

+998937621696

Аннотация: В статье идет речь об активизации употребления жаргонных слов в рекламных текстах в современных социокультурных условиях. Этот процесс во многом обусловлен как экстралингвистическими, так и лингвистическими факторами.

Ключевые слова: жаргонная лексика, просторечие, общий жаргон, разговорные слова, медиа-текст, лексическое значение, толковый словарь, норма современного русского литературного языка.

В настоящее время наблюдается активное использование в устной речи слов, словосочетаний и устойчивых выражений из сферы субстандарта, главным образом, из сферы просторечия и жаргона. В истории русского языка подобные явления наблюдались неоднократно, последнее по времени относится к первой четверти двадцатого столетия: "В частности, в

стандартный словарь проникают элементы следующих классовых и профессиональных диалектов:

- 1) словаря фабрично-заводских рабочих;
- 2) матросского словаря (что не трудно себе объяснить, если мы вспомним ту роль проводников революции, которую сыграла "морская братва" в самой толще нашего, главным образом, провинциального населения);
- 3) "блатного" жаргона людей темных профессий (сюда относятся, например, липа и прилагательное липовый, глаголы хаять, зекать и т.д., которые сейчас далеко вышли за первоначальный круг их носителей)..." (Поливанов, 1931, 114).

В современной живой русской речи, а также в наиболее мобильно отражающей эту речь публицистике и беллетристике нередко можно встретить фразы наподобие следующей: "Чуваки подваливают, на балде - по штуке, коры - штуки по три, а зажимают, лишку не отстегнут...". На стандарте эту фразу можно сформулировать следующим образом: "Заходят молодые люди (мужчины или юноши), на голове по тысяче рублей (головной убор ценой в тысячу рублей), туфли - тысячи по три, а скупятся, лишнего не заплатят..." Так мастер-парикмахер рассказывает о профессиональных буднях. В его речи жаргонизмы употребляются так же естественно, как и стандартизмы. Аналогичный пример представляет собой высказывание литовского священника (очевидно, недостаточно владеющего русским языком), рассказывающего прихожанам о предательстве Иуды:

"Тут увидел Господь Иуду, идущего к нему в толпе людей, и вооруженных солдат, и сразу понял, что погорел..." Пример заимствован у К. Косцинского (Косцинский, 1980, 369).

Вообще, жаргонизмы – это жаргонные образования, следовательно, возникает вопрос, а что такое жаргон? В "Советском энциклопедическом словаре" (1987г.) находим, что "жаргон - это социальная разновидность речи, отличающаяся от общенародной специфической лексикой и фразеологией". Арго здесь же определяется как диалект определенной социальной группы (воровской язык), создаваемый с целью языкового обособления.

В "Словаре современного русского языка" (РАН, 1994г.) помещено следующее определение: " Речь какой-либо социальной или профессиональной группы, содержащая большое количество свойственных только этой группе слов и выражений, в том числе искусственных, иногда условных.

"Толковый словарь русского языка" С. Ожегова и Н. Шведовой (1999г.) говорит, что это - "речь какой-нибудь социальной или иной объединенной общими интересами группы, содержащей много слов и выражений, отличных от общего языка, в том числе искусственных, иногда условных. Жаргон торговцев. Воровской жаргон". Об арго здесь же говорится, что это "условные выражения и слова, применяемые какой-нибудь обособленной социальной или профессиональной группой, ее условный язык".

Наконец, в более отдаленном от нас по времени " Толковом словаре

русского языка" Д. Ушакова (1934г.) читаем: "1. Жаргон - то же, что арго. Школьный жаргон. 2..Хотя бы название какого-нибудь местного наречия, представляющегося говорящему на литературном языке испорченным".

Как мы видим, все определения не дают представления о динамичном характере рассматриваемого феномена, о механизме его распространения в среде национального языка, скорее перед нами такое понимание, согласно которому за некоторыми социальными группами закрепляются авторские права на производство жаргона. Как видно из определений, трудно провести разделительную черту между жаргоном и арго. В качестве рабочей гипотезы автор предлагает считать арго языком, функционирующем в закрытых криминальных и профессиональных группах, а жаргоном - слова и выражения, вышедшие за эти рамки и влившиеся в национальный язык. Ясно, что по пути арго многое теряет в количестве. Такие потери неизбежны, их стоит отнести на счет фильтров "большого" языка, не позволяющих перегружать себя в итоге. Видимо, как только арго выходит за границы социообъединений, оно превращается в жаргон, и наоборот.

В других формулировках имплицитно присутствует учение о высоких и низких видах искусства (стилях), восходящее к Платону, а на русской почве к Ломоносову. В обыденном сознании этот подход выражается в том, что слова и выражения делятся на "плохие" и "хорошие", приличные и неприличные. Иными словами при изучении жаргона применяют этические критерии, которые, как известно, не входят в инструментарий современной науки. Трудно представить себе физика, рассматривающего элементарные частицы с точки зрения их "хорошести" или наоборот "неприличного" поведения.

Попытаемся дать определение жаргону, этому трудноуловимому феномену, текучесть и растворимость которого, если воспользоваться физико-химическим словарем, становятся непреодолимым препятствием для кратких формулировок. Самое удивительное: любой русскоговорящий человек с обычным языковым вкусом без труда различает, что он собирается употребить- жаргонизм ли, разговорное словечко или литературный оборот.

Итак, жаргон - это значительная область речевого корпуса языка, окружающая его нормативно устоявшееся ядро. Она отличается от ядра ненормативностью, подвижностью, способностью изменяться в краткие по историческим меркам периоды. Ему присуща высокая продуктивность, он является не иссякающим источником пополнения лексического запаса современного языка. В письменной и устной речи за ним закрепляются следующие языковые функции: первым описывать новые жизненные, политические, технологические изменения; обслуживать разговорный регистр для наиболее возможного по эффективности воздействия на собеседника/читателя. С помощью жаргона наиболее просто нарушаются социальные и языковые табу. Он - антипод торжественности и патетики. Нет ничего патетического в жаргонных словах описывающих, например, смерть или любовь: склеить тапочки, прижмуриться, квакнуть. В этих случаях жаргон служит защитным механизмом, смягчающим трагизм жизни.

Понятно, это определение, проясняющее природу жаргона, еще не дает нам в руки "аршин", чтобы сразу измерить и определить, что перед нами - нормативная или жаргонная единица. Как говорилось выше, этот лингвистический маркер, прибор опознания безошибочно и с великой

скоростью работает в голове у каждого человека.

Попробуем хотя бы приблизительно представить себе действие этого аппарата, вернее те критерии, которые применяются для дискриминации слов. Оpoznатель жаргона особенно эффективно работает во враждебной речевой среде - в официальной обстановке. В ней мы прибегаем к услугам жаргона в следующих случаях:

- когда мы хотим сломать барьеры официального общения, перейти на «короткую ногу». Обычно инициатива принадлежит хозяевам положения, старшим. " Что вы там жметесь по углам, к столу, тяпнем по сто грамм" - в устах владельца фирмы, например, - это призыв к неформальному общению, обращенный к сотрудникам.
- когда мы сознательно нарушаем табу речевого поведения, шокируем людей, демонстрируем опознавательный знак " я - чужой". " Не знаю, как вы можете делать такую чернуху!"- понятно, какое воздействие произведут эти слова на авторов фильма во время его просмотра. Следует заметить, что к противоположному опознавательному знаку " я - свой" на публике прибегают значительно реже. " Давно откинулся?"="Давно вышел из тюрьмы?" - эти слова скорее будут произнесены вдалеке от чужих ушей.
- когда нам нужно продемонстрировать, что мы можем пользоваться всей стилистической палитрой. Как правило, жаргонизм предваряется в этом случае "противоударными" словами: "как сейчас говорят; как говорит молодежь" и т.п.
- когда мы переходом в жаргонный режим хотим достичь максимального эффекта и однозначного эмоционального прочтения нашего состояния.

Знаменитое путинское : " бандитов будем мочить везде..." - сознательное применение жаргонного оружия.

Лексику принято разделять на литературную и нелитературную.

К литературной речи относятся:

- 1) книжные слова,
- 2) стандартные разговорные слова,
- 3) нейтральные слова.

Нелитературная же лексика делится на:

- 1) профессионализмы,
- 2) вульгаризмы,
- 3) жаргонизмы,
- 4) лексику неформальных молодежных объединений и молодежной среды, часто именуемую сленгом.

Некоторые ученые объединяют в понятие сленга всю нелитературную лексику(кроме мата), то есть и профессионализмы, и вульгаризмы, и жаргонизмы, и молодежную лексику. Я согласна с этой точкой зрения, поскольку все эти разновидности нелитературной речи отличают один слой общества от другого.

Жаргонизмы – это слова, используемые определенными группами

людей, которые имеют не для всех понятный смысл. Примером может служить воровское арго, или феня, как эту речь называют в уголовной среде. Болтать по фене – говорить на воровском языке. Первоначально это выражение имело вид: по офене болтать, т.е. говорить на языке офеней – мелких торговцев. У офеней был свой условный профессиональный язык, который они использовали при обмане покупателей или в опасных ситуациях, когда нужно было скрыть свои намерения и действия.

Жаргонную лексику и фразеологию активно заимствует молодежный жаргон, поэтому в составе молодежного социально-речевого стиля жаргоноиды отмечаются довольно часто, например: атас 'классно, отлично' (жарг. атас 'наблюдательный пост, караул'), баклан 'отрицательно о человеке' (жарг. баклан 'осужденный за хулиганство'), борзой 'нахальный, наглый человек' (жарг. борзой 'агент сысской полиции'), дубарь 'дурак' (жарг. дубарь 'покойник, мертвец'). Сравним: "Тут откуда-то сбоку послышалась знакомая речь: оглянувшись, я увидел за столом в углу компанию молодых людей. Это были даже не молодые люди, а скорее ребята по двадцать лет и меньше. Но эти парни - семь морд с длинными до плеч волосами, одеты чудно, шпарили по фене так, что душа радовалась, на них глядя" (Леви, 1988, 237).

Носителям молодежного жаргона совсем необязательно должны быть известны значения блатного жаргона. Однако в сленге немало слов и выражений, которые понятны лишь посвященным.

Приведем для примера юмореску из газеты "Университетская жизнь" (09.12.1991). Конспект одного крутого студента на одной забойной лекции.

Хаммурапи был нехилый политический деятель. Он в натуре катил бочку на окружавших кентов. Сперва он наехал на Ларсу, но конкретно обломился. Воевать с Ларсой было не фигушки воробьям показывать, тем более, что ихний Рим-Син был настолько навороченным шкафом, что без проблем приклеил Хаммурапи бороду. Однако того не так легко было взять на понт. Ларса стала ему сугубо фиолетова, и он перевел стрелки на Мари. Ему удалось накидать лапши на уши Зимрилиму, который тоже был крутым мэном, но в данном случае прощелкал клювом. Закорифанившись, они наехали на Эшнуну, Урук и Иссин которые долго пружинили хвост, но пролетели, как стая рашпилей.

Жаргон был всегда, во все времена. А так как в основном он используется у молодежи.

Список использованной литературы:

1. БЫКОВ В. Русская феня. Словарь современного интержаргона асоциальных элементов. Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 94, Verlag Otto Sagner, Munchen, 1992
2. ВОРИВОДА И. Сборник жаргонных слов и выражений, употребляемых в устной и письменной форме преступным элементом. Алма-Ата, 1971
3. КРЫСИН Л. Владение разными подсистемами языка как явление диглоссии. В: Социально-лингвистические исследования. М., 1976.
4. КРЫСИН Л. Изучение современного русского языка под социальным углом зрения // РЯШ, 1991, № 5.
5. ЛИХАЧЕВ Д. Черты первобытного примитивизма воровской речи. Язык и мышление, III - IV, М.-Л., 1935.

6. ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Формы существования, функции, история языка. М., 1970.
7. ПОЛИВАНОВ Е. Революция и литературные языки Союза ССР // История советского языкознания. Хрестоматия. М., Высшая школа, 1981.